

МАДАНИЯТ ЧОТРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
кизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Jahongir Mamatqosimov ESTRADA VA OMMAVIY TOMOSHALAR DRAMATURGIYASIDA HUJJATLI MANBALARNING BADIY SINTEZI.....	4
2. Малика Тухтаева ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ ИСКУССТВЕ НА ПРИМЕРЕ РОСПИСЕЙ БАЛАЛЫК-ТЕПЕ.....	9
3. Махмут Юсупбаев «ҚАРАҚАЛПАҚФИЛЬМ» КИНОСТУДИЯСЫ ТАРИЙХЫНАН.....	16
4. Marg‘uba Zaripova TALABALARNING DIZAYNERLIK KASBIY TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISHDA “DIZAYN OBYEKTINI KOMPYUTERDA MODELLASH” FANINING MOHIYATI.....	22
5. Гулбаҳар Бекниязова, Элеонора Қдырбаева АКТЁРЛЫҚ ШЫНЫҒЫҰЛАРЫН АЛЫП БАРЫҰДЫН ДӘСЛЕПКИ БАСҚЫШЛАРЫ.....	26
6. Дилафруз Худаева ЖИНСИ МАТОСИНИНГ ТАРИХИ, ТУРЛАРИ ВА КИЙИНИШ МАДАНИЯТИГА ТАЪСИРИ.....	31
7. Марьяш Тажигалиева ҚАРАҚАЛПАҚ ҚУҰЫРШАҚ ТЕАТРЫ ТАРИЙХЫНА НӘЗЕР.....	36
8. Aqilbek Qosbergenov QUWIRSHAQ TEATRI AKTYORIN TÁRBIYALAWDAǴI ÓZGESHELIKLERI.....	39

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Jahongir MAMATQOSIMOV

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti professori v.b.,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ESTRADA VA OMMAVIY TOMOSHALAR DRAMATURGIYASIDA HUJJATLI MANBALARNING BADIY SINTEZI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7375633>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada zamonaviy estrada va ommaviy tomoshalarda hujjatli manbalarning badiiy sintezi, shuningdek, adabiy-badiiy publitsistik kompozitsiya rejissurasi haqida ma'lumot berilgan. Rejissorning hujjatli manbalarni badiiy sintezlash jarayoni, adabiy-badiiy publitsistik kompozitsiya ustida ishlash spetsifikasi tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: madaniyat, san'at, bayram, tomosha, estrada, rejissor, hujjatli manba, adabiy-badiiy kompozitsiya, rejissura.

Джахангир МАМАТКОСИМОВ

и.о. профессора Государственного института
искусства и культуры Узбекистана,
доктор философии в области педагогических наук (PhD)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ В ДРАМАТУРГИИ ЭСТРАДНО-МАССОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о художественном синтезе документальных источников в современных эстрадных и массовых представлениях, а также о режиссуре литературно-художественных публицистических композиций. Исследован процесс режиссерского художественного синтеза документальных источников, специфика работы над литературно-художественным публицистическим произведением.

Ключевые слова: культура, искусство, праздник, представление, эстрада, режиссер, документальный источник, литературно-художественная композиция, режиссура.

Jahangir MAMATKOSIMOV

Acting Professor of Uzbekistan State Institute of Art and Culture,
Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)

ARTISTIC SYNTHESIS OF DOCUMENTARY SOURCES IN MASS VARIETY DRAMA

ANNOTATION

This article provides information on the artistic synthesis of documentary sources in modern pop and mass performances, as well as on directing literary and artistic journalistic compositions. The process of director's artistic synthesis of documentary sources, the specifics of work on a literary and artistic journalistic work have been studied.

Key words: culture, art, holiday, performance, variety, director, documentary source, literary and artistic composition, direction.

Estrada va ommaviy tomoshalar rejissurasida ommaviylik va badiiylik kuchli emotsional ta'sir ko'rsatuvchi vosita hisoblanib, mazkur jarayonda mahalliy dalillarning eng ishonarli mezonini hujjatlarni badiiy sintezlashdir.

Rejissor qaysi davrda hoh u spektakl, hoh u bayramda ijod qilmasin, pyesa va ssenariyning asosi sifatida tarixiy hujjatlar, arxiv ma'lumotlariga suyanadi. Hujjatli va tarixiy ma'lumotlar asosida badiiy-ifodoviy vositalar orqali yoritilgan sahnaviy asarlar tomoshabinga kuchli ta'sir etib, hayotiylik prinsipiga asoslanadi [3, 176].

Estrada va ommaviy tomoshalarda hujjatli manbalardan foydalanish rejissuraning puxtaligi, mahalliy dalillarning realligi, tomoshaning emotsionalligi va effektivligidan dalolat berib, ma'naviy va estetik ahamiyatini ta'minlaydi.

Hujjat – keng ma'noda – ma'lumotlar qayd etilgan moddiy buyumlar (qog'oz, kinoplyonka, fotoplyonka, magnitofon lentasi, perfokarta va b.). Hujjat matn, tasvir, tovush va boshqalardan iborat bo'lishi mumkin. Mazmuniga ko'ra, hujjat ilmiy-texnika hujjatlari (maqolalar, kitoblar, patentlar, chizmalar, jadvallar va h.k.), huquqiy hujjatlar (qarorlar, farmonlar, shartnomalar va h.k.), boshqaruv hujjatlari (buyruqlar, ko'rsatmalar, qarorlar va h.k.)ga bo'linadi. Shakllanish manbaiga ko'ra, birlamchi va ikkilamchi (referatlar, annotatsiyalar va h.k.) hujjatlar farqlanadi [8, 388].

D.M.Genkinning fikricha – “Ommaviy bayramlar dramaturgiyasi va rejissurasining o'ziga xosligi bu hujjatlilikdir. Ommaviy tomoshani sahnalashtirishning asosiy prinsipi bu – hayotiy materialni dramaturgik qayta ishlab, real hayotni teatrlashtirishdir. Ommaviy tomoshalar dramaturgiyasi va rejissurasi ikki yo'nalish bo'yicha – hujjatli publitsistika va badiiy obrazlilik – rivojlanib, ssenariyga masshtablilik va ta'sirchanlikni baxsh etadi” [5, 90].

Tarixiy-hujjatli janrda yozilgan asar haqqoniy hujjatlarga asoslanib yoziladi. U ham adabiy badiiy asar hisoblanib, o'zining badiiy vazifalari bo'yicha boshqa janrlardan farq qilmaydi. U emotsional ta'sir qila olishi kerak. Uning qahramonlari tipik badiiy obrazlarda bo'lganidek, insoniy individual xarakterga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari, tarixiy-hujjatli janrdagi asar emotsional ta'sirga ega bo'lib, an'anaviy badiiy uslublar unchalik kuchli ta'sir qila olmaganida yordamga keladi [1, 159].

Zamonaviy dramatik teatrdagi badiiy asarning negiziga aniq qo'shib yuborilgan va tomoshabinga qaysidir nuqtai nazardan havola etilgan hujjat eng kuchli ifoda vositalaridan biri bo'lib kelgan. Hatto yuzlab “hujjatli dramalar” yuzaga kelmoqda [2, 46].

Hujjatlarning o'zida – tayyor dramatik struktura bo'lmaydi – deydi F.Ahmedov. Hujjatli, tarixiy materiallarni badiiy adabiyotda – pyesa yoki ssenariyda – qo'llashning o'zi yetarli emas. Bo'lajak hujjatli asarni yaratish, g'oyaviy va badiiy masalalarni topish va hujjatli materialni topish va tanlash jarayonida boshlanadi. Faqat bo'lajak asarlarni g'oyasi bo'lsagina, muallif u yoki bu materialni qayerda, qanday ishlatish, auditoriyaga qanday ta'sir qilishini ko'rib chiqishi mumkin bo'ladi. Shundan so'nggina, qaysi hujjat asarning (pyesa yoki ssenariyning) g'oyasiga to'g'ri kelishi yoki uning boshlang'ich yo'nalishiga muallifning qayta ishlashi, yordami kerak bo'ladimi, bu ijodiy jarayonda aniqlanadi [1, 160-161].

«Hujjatni mualliflik qayta ishlashi deganda, bir manbani badiiy sintezlash yoki boshqa manbalar bilan qo'shib, uni kerakli kontekst asosida sahnalashtirishi ko'zda tutiladi. Manbani qayta ishlash jarayonida, qanday ma'lumotlar bo'lishidan qat'i nazar, umuman soxtalashtirib bo'lmaydi» [4, 39].

Hujjatlarning soxtalanishi nafaqat badiiy asar g‘oyasi va saviyasiga, balki real haqiqatning buzilishiga olib keladi. Qolaversa hujjatlarni soxtalashtirish qonunan taqiqlangan bo‘lib, o‘z javobgarligi bor.

Estrada va ommaviy tomoshalardagi hujjatlilik harakat bilan o‘tadigan joyni tanlash bilan uzviy bog‘liqdir. Mahalliy dalil tomoshabinga yaqin va tushunarli bo‘lib, boshqalardan ko‘ra unga emotsionalroq ta‘sir qiladi. Shuning uchun rejissor-ssenarist mahalliy hujjat va omillarni yaxshilab, to‘liq o‘rganishi kerak. Ssenariy ustida ishlash jarayonida, ssenariyning ilk g‘oyasi, bir necha bor qayta ishlanishi mumkin. Ba‘zida bitta yangi hujjat, epizodning yo‘nalishini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin. Bu juda uzoq mehnat talab qiladigan murakkab ishdir.

Hujjatlar to‘plangach, montaj jarayoni boshlanadi. Bunda hujjatlar badiiy sintezlanib inssenirovka qilinadi. Aniq montaj qilingan, ustalik bilan badiiylashtirilgan hujjat, ssenariyni sahnalashtirishdagi eng harakatchan, effektiv vosita hisoblanadi.

Estrada va ommaviy tomoshalarda tarixiy hujjatlarni badiiy vositalar orqali sintezlash juda qiyin jarayon bo‘lib, rejissordan keng fikr qila olishni, tarixni yaxshi bilish, tanlangan manbalardan to‘g‘ri foydalana olish kabi mahoratni talab qiladi. Biron hujjatni yoki dalilni noto‘g‘ri talqin etish oqibatida, minglab odamlarni namoyish etilgan tarixiy voqealarga bo‘lgan fikrlarini noto‘g‘ri yo‘lga burib yuborishi mumkin. Shuning uchun material chuqur o‘rganilganidan keyingina ssenariy ustidagi ishni boshlash mumkin [3, 178].

“Ommaviy tadbir dramaturgiyasi va rejissurasi, qonunga binoan, aniq dalillarga va ularning mag‘zini chaqishga asoslangan... Demak, mana shu ikkita chiziqning birikuvchi, ya‘ni hujjatli publitsistika va badiiy obrazlilik – ssenariyda chuqur mazmunlilik, keng ko‘lamlilik va ifodalilikni paydo qiladi...” [5, 121].

“Qiziqarli ma‘lumotlar ummoni ro‘parasida hovliqish va unga shaydo bo‘lmaslik zarur. Bu, albatta, qiyin narsa, Ya‘ni tayyor ma‘lumotlar dengizida cho‘kib ketmaslik uchun ssenariy yozuvchi bo‘lajak tadbirning “qovurg‘asini” ko‘z oldida saqlashi, har doim uning oliy maqsadini esda tutishi zarur” [2, 48-49].

Hujjatli material va dalillarni dramaturgiya qoidalariga asoslangan holda qurish – to‘liq badiiy adabiyotning talabiga javob beradi. Hujjatli asarlarda ham lirik chekinish, to‘qima bo‘ladi. Lirik chekinish yordamida, badiiy lirik uslublar bilan hujjatlar boyitilib, emotsional ta‘sir qilish darajasiga olib chiqiladi.

Amaliy tajribalarga tayangan holda quyida (1-rasm) hujjatli manbalarni badiiylashtirish mexanizmi tavsiya etiladi [3, 179]:

1-rasm. Hujjatli manbalarni badiiylashtirish mexanizmi

Yuqoridagilardan ko‘rinadiki, muvaffaqiyatli saralangan, aniq montaj qilingan va mohirlik bilan shoirona tus berilgan hujjat ssenariyda va ommaviy teatrlashtirilgan tadbirda eng harakatchan, eng kuchli taassurot tug‘diradigan vositaga aylanadi.

Badiiy-publitsistik kompozitsiya rejissurasi. Badiiy-publitsistik kompozitsiya estrada va ommaviy tomoshalarining o‘ziga xos janri bo‘lib, uning asosini ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan manbalar, tarixiy hujjatlar tashkil etadi.

Badiiy-publitsistik kompozitsiya hujjat va san‘atning sintezidan hamda turli ta‘sirchan vositalar, yagona mualliflik g‘oyasi, komponentlarning ijodiy montaji va yagona syujeti yo‘nalishi asosida vujudga keladi. Original badiiy-publitsistik kompozitsiyada hujjatga asoslangan chiqishlar, marosimlar, qo‘shiq, she‘r, spektakldan parchalar kino, videolavhalar ishlatiladi [1, 210-211].

Badiiy-publitsistik kompozitsiya mavzusi sifatida tarixiy va ijtimoiy voqelik, tarixiy shaxslar ilmiy-ijodiy faoliyati, tarixiy obidalar, ma‘lum bir tashkilot yoki ijtimoiy guruh shuningdek, ijtimoiy hayotimizda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan voqealar olinishi, mavzuni yoritishda mahalliy va tarixiy hujjatlarga tayanish lozim bo‘ladi.

Publitsistika (lot. publicus – ijtimoiy) – davrning ijtimoiy-siyosiy va boshqa dolzarb masalalariga bag‘ishlangan adabiy ijod turi. Publitsistikaning vazifasi ijtimoiy fikr uyg‘otish va uni shakllantirish, ma‘lum maqsadga yo‘naltirish, hujjatli fakt ma‘lumotlar asosida voqelik manzarasini yaratishdan iborat. Hozirgi zamon ijtimoiy hayoti, unga aloqador o‘tmish va kelajak faktlari publitsistikaning predmetidir. Hayotda ijtimoiy faoliyat, ong qarashlarning salmog‘i ortgan sari publitsistning, ya‘ni ijodkorning voqelikka faol aralashuvi, fikrni bevosita oshkora, dangal ifodalash tamoyili ham oshdi. Publitsistika fan, san‘at, adabiyot asarlari tarkibiga tobora ko‘proq kirib bormoqda. Publitsistik roman, pyesa, kino asarlari paydo bo‘lmoqda [7, 194].

Kompozitsiya (lot. compositio – tuzilish, birlashish, bog‘lanish) – badiiy asarning mazmunan, xarakteri va maqsadi jihatidan bog‘langan qismlarining joylashishi... Adabiyotda kompozitsiya – asarni badiiy shakllantirishga xizmat qiladigan turli qismlarning holati, o‘zaro bog‘liqligi, voqea, xarakter-obrazlar, lirik chekinishlar, tafsilotlar bayoni va shu kabilar ma‘lum maqsadga bo‘ysundiriladi. Asar kompozitsiyasining yaxlitligi uning asosiy shartidir. Ortiqcha personaj, epizod va detallar asar qimmatini pasaytiradi. Shuning uchun ham badiiy asarda hech qanday yetishmovchilik ham, ortiqchalik ham bo‘lmasligi kerak. Kompozitsiyaning o‘ziga xosligi syujet unsurlarining qanday tartib bilan joylashtirilishiga, syujetdan tashqari unsurlar (lirik, falsafiy-publitsistik chekinishlar, qo‘shimcha epizodlar)ning bor-yo‘qligiga, peyzaj, portret, psixologik tasvir, muallif tavsifi kabi vositalarning meyor va tartibiga bog‘liq... [6, 684-685].

Badiiy-publitsistik kompozitsiya ustida ilk marotaba taniqli rejissor V.Yaxontov ijod qilgan. U badiiy-publitsistik kompozitsiyalarda asl hujjatlarni ishlatib, adabiy-badiiy montaj qilgan. U o‘zi yaratayotgan ssenariydagi voqea, hodisalarni qahramonlarning hayotini obdon, chuqur o‘rganib, tahlil qilib, so‘ng ssenariy yaratgan.

Rejissor tomonidan ijrochini tayyorlash jarayonida matn kompozitsiyasini mantiqiy ishlab chiqish jarayoni boshlanib, u asarning asosiy g‘oyasini, g‘oyaviy yo‘nalishini, muallifning uslubini, asarning fabulasi, obrazlar sistemasi va masshtabini aniqlab, tahlil qiladi. Rejissorning kompozitsiya matni ustida ishlashi doimo ijrochi bilan hamkorlikda olib borilishi lozim.

Adabiy-badiiy publitsistik kompozitsiya ssenariyni yaratish uchun faqatgina materialni tanlashning o‘zi yetarli emas, bu material ma‘naviy hamda badiiy jihatdan to‘laqonli bo‘lishi lozim.

Zamonaviy ommaviy teatrlashtirilgan bayram va tomoshalar rejissurasida hujjatli ma‘lumotlardan foydalanish keng tus olmoqda. “Hayotiy ma‘lumotlarni dramaturgiya jihatdan qayta ishlash va real hayotni teatrlashtirishdir” – deb ta‘kidlaydi D.M. Genkin. Uning fikricha, ommaviy tadbir dramaturgiyasi va rejissurasining o‘ziga xos xususiyati, asosiy fazilatlar – ularning hujjatliligidir.

Publitsistik hujjatli manbalarni qanday qilib, qaysi uslubda tomoshabinga yetkazish rejissor fantaziyasiga bog‘liq bo‘lib, hujjatli manbani dramaturgiya qonuniyatiga asosan inssenirovka qilib to‘laqonli badiiy asarga aylantirmog‘i lozim.

Bunda ham xuddi adabiyotdagidek lirik chekinish, adabiy to‘qima kabi uslublardan mohirona foydalanish hujjatli manbaning badiiy qiymatini yanada oshishiga sabab bo‘ladi. Faqat real dalillar dramatik satrlarga aylanganida anglashilmovchilik yoki noaniqlikka yo‘l qo‘yilmasligi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov F.E. Ommaviy bayramlar rejissurasi asoslari. – Toshkent: Aloqachi, 2008. – 424 b.
2. Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi. – Toshkent: G‘ofur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 2002. – 144 b.
3. Mamatqosimov J.A. Estrada va ommaviy tomoshalar rejissurasi. – Toshkent: Lesson Press, 2019. – 272 b.
4. Ал Д.Н. Основы драматургии и сценарного мастерства. – Москва: Просвещение, 1991.
5. Генкин Д.М. Массовые праздники. – Москва: Просвещение, 1975.
6. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 4-jild. Zebunniso – Konigul. Tahrir hay‘ati A.Azizxo‘jayev, B.Alimov, M.Aminov va b. T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2003. – 709 b.
7. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 7-jild. Parchin – Soliq. Tahrir hay‘ati: M.Aminov, B.Ahmedov, H.Boboyev va b. – Toshkent: “O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 709 b.
8. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 11-jild. Qizilqumit – Ho‘rmuz. Tahrir hay‘ati A.Azizxo‘jayev, B.Alimov, M.Aminov va b. T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2005. – 709 b.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 2 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 2

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000